

Sobre una sociología del contenido potencial: Hanna Deinhard, Karl Mannheim y Norbert Elias

On a Sociology of Potential Content: Hanna Deinhard, Karl Mannheim and Norbert Elias

Amalia Barboza

Kunstuniversität Linz, Austria

amaliabarboza@me.com

Recibido: 13/01/2025

Aceptado: 29/04/2025

Formato de citación:

Barboza, A. (2025). Sobre una sociología del contenido potencial: Hanna Deinhard, Karl Mannheim y Norbert Elias. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 106, 46-58, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/amaliabarboza.pdf>

Resumen

El objetivo de este artículo es proponer una metodología de análisis de las imágenes que ve en ellas una producción de conocimiento, como lo hace el método de análisis documental, pero que va más allá del significado documental real. Pues se trata de analizar las imágenes no como documentos de concepciones del mundo existentes, ya sea de los productores o de los receptores, sino como documentos de concepciones de mundos posibles. Para reconstruir este campo de trabajo de la sociología dedicado a un contenido potencial y a un público potencial de las imágenes me baso en la obra de tres autores: Hanna Deinhard, Karl Mannheim y Norbert Elias. El artículo concluye que, así como las imágenes están abiertas a significados posibles y a un público potencial, también la investigación sociológica puede concebirse como una intervención, abierta a realidades posibles.

Palabras clave

Contenido potencial, iconología, método documental, público real, público potencial.

Abstract

In this paper I propose a methodology for the analysis of images that, like the method of documentary interpretation, regards images as a product of knowledge, but as a product that goes beyond the actual documented meanings. Images are analyzed not merely as a documented reality in the really existing world, either of the producers or the recipients, but as conceptions of possible alternative worlds. To reconstruct this field of

sociological work dedicated to a different potential content and to a potential audience for the images analyzed, I draw upon the work of three authors: Hanna Deinhard, Karl Mannheim and Norbert Elias. I conclude that, just as images are open to alternative meanings and potential new audiences, so sociological research can be conceived as an intervention that shows the way toward potential new realities.

Keywords

Potential content, iconology, documentary method, actual audience, potential audience.

1. Introducción

Cuando el historiador del arte y publicista Carl Einstein publicó por primera vez un libro con ilustraciones de esculturas africanas en 1915, su objetivo era dejar que las imágenes hablaran por sí solas, sin ningún comentario. Por eso, *Negerplastik* es puramente un libro ilustrado, acompañado apenas de un breve prólogo. Einstein esperaba que este formato visual permitiera a la población europea educada en un arte occidental, mirar primero y reconocer el valor y significado de las obras africanas sin prejuicios ni información previa. Era como si estuviera seguro de que, de este modo, un contenido intrínseco a las obras de arte podría ser reconocido por todos sus contemporáneos. El libro fue, en efecto, un éxito comercial y llegó así al público europeo, como deseaba Einstein. ¿Pensaba él que los y las receptoras no podrían sustraerse a la magia y el poder visual de las esculturas africanas? ¿O solo algunas receptoras de aquella época estaban en condiciones de apreciar el arte africano? No disponemos de ningún estudio sociológico sobre la recepción del libro de Einstein. Sabemos, sin embargo, que, durante su época, muchos artistas se interesaron por el arte de los países africanos, no solo como referencia para una renovación estilística, sino también por la relación entre vida y arte que querían reestablecer para un arte que se había transformado, cada vez más, en un producto meramente estético, de estatus social o de decoración.

La esperanza de Einstein de un impacto inmanente de las esculturas africanas abre una pregunta: ¿Pueden las imágenes o las obras de arte tener un «contenido potencial» que atraiga, de forma simultánea, a personas de distintas generaciones, clases y culturas? Carl Einstein parece haber creído en este lenguaje atemporal del arte cuando pensó que sus contemporáneos tendrían que reconocer el significado de las obras africanas sin la mediación del texto, a través del puro poder de lo visible.

La historiadora del arte Hanna Deinhard también se interesó por este poder atemporal de las obras de arte, incluidas las obras que «no fueron necesariamente creadas en su origen como 'obras de arte'» (Deinhard, 1967: 9). En su libro *Significado y expresión. Sobre la sociología de la pintura* habla de un «contenido potencial» para evitar la palabra «atemporal» (1967: 15).¹

Al igual que Einstein, Deinhard sostiene que el contenido potencial de las obras de arte se encontraba en su visibilidad. Por ello, hace hincapié en el análisis formal de las imágenes (1967: 10), para demostrar que este contenido potencial está intrínsecamente presente *en* la propia obra. La diferencia con Einstein es que Deinhard, como socióloga del arte, señala la temporalidad de la recepción de las obras y la posibilidad de que surjan nuevas lecturas y no presupone un público universal capaz de captar siempre el

¹ El libro fue publicado en 1967 con el título *Bedeutung und Ausdruck. Zur Soziologie der Malerei, Significado y expresión. Sobre la sociología de la pintura*, (Luchterhand, Neuwied 1967). En 1970 se publicó una traducción al inglés: *Meaning and Expression: Toward a Sociology of Art*. Beacon Press, Boston [Mass.] 1970.

contenido inmanente. Es interesante que Deinhard intente hacer justicia tanto a una perspectiva atemporal como a esta perspectiva dependiente del contexto social y momento histórico de su recepción.

Me gustaría distinguir entre una sociología del público real y una sociología del público potencial. Distinción que Hanna Deinhard no hace, pero que considero importante para comprender las diferentes concepciones de una sociología del público. En principio, la sociología se interesa por el público real. No obstante, para la sociología también es importante comprender por qué las obras de arte sobreviven a su época de creación y parecen tener una especie de poder inmanente que mueve de manera constante a nuevas personas, como si las obras de arte estuvieran dotadas de un radio que cautiva a diferentes recipientes con independencia de su época. Soy de la opinión de que en la sociología del arte de Hanna Deinhard pueden encontrarse estas dos posibilidades: una sociología del público real y otra del público potencial. Mientras que Deinhard esboza, de manera explícita, una sociología del público real, es necesario reconstruir una sociología del público potencial siguiendo algunas de sus reflexiones y retomando conceptos de otros sociólogos como Karl Mannheim y Norbert Elias. La intención de este texto es reconstruir un campo de trabajo de la sociología dedicado a un contenido potencial y a un público potencial de las imágenes.² Se trata de una metodología de análisis de las imágenes que ve en ellas una producción de conocimiento, como lo hace el método de análisis documental, pero que va más allá del significado documental. Pues se trata de analizar las imágenes, como también otros documentos culturales, no como documentos de concepciones del mundo existentes, ya sea en los productores o en los receptores, sino como documentos de concepciones del mundo posibles.

2. El significado y la expresión en Hanna Deinhard: entre la intemporalidad y la temporalidad

En Su libro *Significado y expresión. Sobre la sociología de la pintura* Deinhard (1967) esboza una sociología del arte que abarca tanto una sociología de la obra como una sociología de la recepción del arte. El libro se divide en dos partes. La primera, con el título «Significado y expresión», introduce los conceptos de «expresión» y «significado» a partir de análisis individuales de obras de arte seleccionadas. En esta primera parte, Deinhard aborda una sociología de la obra de arte guiándose, entre otros, por el método del análisis de estilo. Solo en la segunda parte del libro, titulada «La relación entre el público y el artista», presenta una sociología del público del arte. A pesar de esta clara separación reflejada en el índice de contenidos, no siempre es posible mantener esta división, ya que en la primera parte del libro también pueden encontrarse elementos de una sociología del público que no se refieren a un público real existente, sino a un público no real, implícito en la obra.

Hanna Deinhard ve en la sociología del arte la oportunidad de trabajar en una nueva disciplina capaz de superar dos enfoques del arte, en apariencia, contradictorios: por un lado, la visión y el análisis de la obra de arte y su significado atemporal y, por otro, la visión de que el arte es temporal, ya sea en su producción como en su recepción. Para Deinhard, la sociología del arte tiene la tarea de situar esta dicotomía en el centro de su campo de investigación. La sociología del arte gira en torno a una pregunta central que Deinhard plantea al principio de su libro:

²En un artículo anterior he tratado la sociología de Hanna Deinhard y el concepto de «receptor potencial». Algunos de los análisis que hice entonces los he retomado en este texto (Barboza, 2019).

¿Cómo es posible que obras que, como productos de la actividad humana, se crearon siempre dentro de una época y una sociedad determinadas y para una época, una sociedad o una función determinadas –aunque no se crearan necesariamente en un principio como 'obras de arte'– perduren en el tiempo y parezcan significativas y expresivas para épocas y sociedades completamente diferentes? (Deinhard, 1967: 9).

La solución de Deinhard a esta cuestión se encuentra en los términos «expresión» y «significado». Para Deinhard, la «expresión» de la obra es la capacidad de transmitir un contenido solo a través del lenguaje visual, a través de la visibilidad. Ese contenido inmanente de la obra es en principio objetivo e inalterable, mientras que los «significados» atribuidos a las obras de arte son subjetivos y están vinculados al momento de la creación o de la recepción.

La atemporalidad y temporalidad simultáneas de la expresión y del significado dejan claro para Deinhard que debe buscarse una síntesis de estos aparentes opuestos: una síntesis entre un análisis formal del arte, en el sentido del historiador del arte Heinrich Wölfflin sobre el que Deinhard dedicó su tesis de doctorado, y un análisis histórico y sociológico del arte, que reconozca a las obras de arte como documentos de su tiempo. Se trata de una síntesis que también buscaba Karl Mannheim, sociólogo de la cultura y del conocimiento.³

3. El sentido inmanente y el sentido documental en Karl Mannheim

En sus escritos sobre sociología de la cultura y del conocimiento, Mannheim distingue entre un análisis inmanente de las cualidades estéticas de las obras y un análisis genético que examina el contexto en el que fueron creadas.⁴ Él propone, como Deinhard, encontrar una síntesis. El análisis inmanente consiste en analizar tanto los aspectos estéticos y formales de una obra como los temas y contenidos explícitos en ella. En el método genético se analiza el contexto social e histórico en que las obras fueron realizadas, y no las obras mismas. En sus escritos sobre la sociología de la cultura, Mannheim expone estos dos métodos, el método inmanente y el método genético, como las dos alternativas más comunes a la hora de analizar obras de arte y apela también por una síntesis: El sociólogo de la cultura debe analizar la obra de arte descubriendo en ella la expresión de una postura ante el mundo, propia de la posición social del artista, de la época o del momento social e histórico en la que la obra fue realizada. Mannheim encuentra la síntesis entre el método inmanente y el método genético en el método que él denomina *interpretación documental*.

En su escrito «Contribuciones a la interpretación de la visión del mundo»⁵, Mannheim diferencia entre tres niveles de sentido. En el primer nivel, el *sentido*

³ Sobre la síntesis de Mannheim entre una visión inmanente y una genética, véase Barboza (2003: 75) y Barboza (2005). Hay un único pasaje en el libro en el que Deinhard cita a Mannheim: Deinhard, 1967: 98.

⁴ Me refiero a dos trabajos que Mannheim escribió en los años veinte y que permanecieron en forma de manuscrito hasta 1980, cuando fueron publicados por David Kettler, Volker Meja y Nico Stehr bajo el título *Estructuras del conocimiento (Strukturen des Denkens)*. Estos dos manuscritos, «Sobre la particularidad del conocimiento de la sociología de la cultura» (Über die Eigenart kultursociologischer Erkenntnis) y «Una teoría sociológica de la cultura y su conocimiento (pensamiento conjuntivo y comunicativo)» (Eine soziologische Theorie der Kultur und ihre Erkennbarkeit (Konjunktives und Kommunikatives Denken), han sido traducidos al inglés en: Karl Mannheim, *Structures of Thinking*, David Kettler, Volker Meja y Nico Stehr (eds.), Londres, Routledge and Kegan Paul, 1982.

⁵ Este artículo, «Beiträge zur Theorie der Weltanschauungs-Interpretation», fue publicado en 1923 en el anuario de la historia del arte, *Jahrbuch für Kunstgeschichte*. El texto no ha sido traducido al español. Véase la edición de los textos de la sociología de Karl Mannheim que he realizado con Klaus Lichtblau: Mannheim, 2023.

objetivo, la imagen aparece como representación de un estado de cosas o de una situación. Para que podamos captar este primer sentido, son requisitos necesarios poseer ciertas experiencias cotidianas para reconocer determinados objetos y tener familiaridad con los principios estilísticos de representación adoptados por el artista.

Un segundo nivel se refiere al contenido que el realizador de la imagen, intenta manifestar a través de la realización de su obra. A este segundo nivel lo nombra Mannheim *sentido expresivo*. La interpretación de un fenómeno cultural no se interrumpe cuando identificamos su sentido objetivo y comprendemos la intención del sujeto creador, ya que puede proseguir en un tercer nivel de sentido: se puede desvelar en una imagen, basándose sobre todo en el sentido objetivo, en los principios fundamentales de una postura hacia la realidad sobre los cuales ella reposa. La imagen, entonces, pasaría a ser comprendida como manifestación o documento de una determinada concepción del mundo. En este plano, no nos ocupamos más de lo que el artista quería expresar, sino de la visión del mundo que se manifiesta en su obra. Este sentido, en principio oculto, consistiría, de acuerdo con Mannheim, en el sentido esencial de los fenómenos culturales y es caracterizado como *sentido documental*. En el tercer nivel de interpretación no nos referimos a acontecimientos externos a la obra, por el contrario, a través de la obra damos con la concepción del mundo que en ella se manifiesta.

Esta síntesis entre un análisis inmanente y un análisis genético es descrita por Mannheim en otro texto como una interpretación «sentido-genética» (*sinngenetische Interpretation*) porque se refiere a aspectos del significado que están contenidos «en la obra», pero que al mismo tiempo pueden interpretarse como un documento de una época (o una visión del mundo), documento que se puede, o incluso se debe, analizar también fuera de la obra.⁶

En mi libro *Arte y Conocimiento. El Análisis de Estilo en la Sociología de Karl Mannheim*, analizo cómo Mannheim retoma conceptos de Alois Riegl, Heinrich Wölfflin, Ervin Panofsky y Max Dvořák para reflexionar sobre los pasos metodológicos que los historiadores e historiadoras del arte realizan cuando interpretan las obras siguiendo este método documental (Barboza, 2005). Pues es un método que, según Mannheim, ya los historiadores del arte utilizan, aunque no hayan reflexionado sobre su aplicación. Hay que saber que fue Max Dvořák quien pidió a Mannheim escribir para su revista este texto, «Contribuciones a la interpretación de la visión del mundo». Y tal como Mannheim explica al comienzo, su intención es reconstruir de forma sistemática el método que ya es utilizado: llevar «a la conciencia lógica» cómo los investigadores proceden al interpretar las obras de arte como documentos de concepciones del mundo (Mannheim, 2023: 31).

Es sabido que el texto de Mannheim tuvo mucha repercusión en la historia del arte, la sistematización del método de la iconología surge gracias a la recepción que hace Panofsky del texto de Mannheim.⁷ Y aunque haya algunas diferencias entre el método de interpretación de ambos autores –sobre todo en relación al primer y el tercer sentido–, el sentido preiconográfico y la iconología de Panofsky son semejantes al sentido objetivo y el sentido documental de Mannheim.

Considero que el concepto de «expresión» de Deinhard es similar al concepto de «sentido documental» de Karl Mannheim, ya que tanto para Deinhard como para Mannheim era importante subrayar que esta expresión (o documento), en la que se manifiesta una determinada visión del mundo, se encuentra *en la obra* y no *fuera de*

⁶ Sobre la *sinngenetische Interpretation*, ver Barboza, 2005: 79.

⁷ Sobre esta relación entre la sociología de Mannheim y la iconología ver Barboza (2002: 202); Barboza (2005), Barboza (2006: 395); González (2006: 417), Ochoa (2017: 18).

ella.⁸ Pero es interesante hacer una diferencia, dado que se puede decir que en la obra se documenta o expresa la concepción del mundo de quien la produce y también la concepción del mundo del receptor o receptora. Solo que, en el caso de la recepción, las obras quedan abiertas a diferentes y futuras recepciones e interpretaciones.

4. El campo del contenido potencial

Lo interesante en la sociología de Hanna Deinhard es que este contenido expresivo no permanece inmóvil y ligado únicamente al momento de su creación, sino que está abierto a nuevos juicios en la posteridad. Deinhard subraya que nos encontramos ante una «(aparente) paradoja» (1967: 81) en lo que respecta al impacto potencial de la imagen: Cuanto más una obra sea expresión de su tiempo y se hayan logrado plasmar en ella los problemas existenciales de su época, la posteridad más verá reflejados los problemas similares que, también a ella, le preocupan. Deinhard explica esta paradoja con el argumento de que «el contenido expresivo revela aspectos profundos y amplios de la existencia humana» (1967: 82) que van por eso más allá de lo expresado en la época de su creación. Ella opina que las obras plantean cuestiones fundamentales de la existencia humana que pueden volver a ser relevantes en otros tiempos.

¿Cuáles son esos «aspectos más profundos y amplios de la existencia humana» que se expresan en las obras de arte? Deinhard no da aquí una respuesta sistemática, pero sus ejemplos dejan claro que está hablando de «actitudes típicas» de las personas hacia su «mundo espiritual y material» (1967: 85), según se entiendan como actitudes activas o pasivas hacia su entorno. Habla de actitudes como «afirmación del mundo» o «huida del mundo», «revolucionaria» o «reaccionaria», «realista», «idealizadora» o «idealista» (1967: 87). Y cita algunos ejemplos de estas «actitudes típicas» en la historia del arte: las esculturas griegas y góticas, por ejemplo, indican una «actitud activa del hombre hacia el entorno» a través de su contenido expresivo, mientras que el arte moderno, expresa «una aceptación pasiva de las condiciones existentes» (1967: 87).

Deinhard llega a una solución similar a la de Karl Mannheim en su sociología del conocimiento, quien buscó analizar diferentes visiones del mundo (*Weltanschauungen*) documentadas en obras culturales. En su trabajo sobre el pensamiento conservador, Mannheim utiliza la interpretación documental para analizar cómo en las obras de teóricos conservadores de diferentes países y épocas se expresa también una concepción conservadora del mundo. Mannheim distinguía en su sociología del conocimiento entre dos visiones del mundo diferentes: una actitud progresista (pensamiento liberal) y otra tradicional (pensamiento conservador) (Mannheim, 1984: 92.). Según Mannheim, la tarea de la sociología consistía en analizar las visiones del mundo documentadas en el contenido inmanente de las obras (análisis de estilo), para poder mostrar después cómo estas visiones distintas del mundo son vividas de hecho por diferentes artistas (la tarea de la atribución fáctica, ligada al segundo nivel de interpretación, sentido expresivo), y cómo estas visiones del mundo dependen de su contexto social (la tarea de la atribución sociológica) (Mannheim, 1995: 264).⁹

Mientras que Mannheim elabora de forma sistemática estos pasos metodológicos (primero el análisis de estilo, luego la atribución fáctica y después la atribución sociológica), Deinhard no explica su procedimiento metodológico, pero en sus análisis individuales hace referencia a los pasos de investigación que debe emprender la sociología para evitar detenerse solo en generalizaciones. Para Deinhard, estos

⁸ Para un debate sobre el problema de considerar este documento como algo inmanente y no como algo que hay que buscar fuera de la obra, como Oskar Bätschmann, por ejemplo, acusa de hacer a Mannheim y Panofsky, véase Barboza (2005: 98).

⁹ Para el método de análisis del estilo, véase Barboza (2002, 2005).

«contenidos ideológicos y actitudes» generales que se expresan en las obras hacen referencia a grupos sociales o clases sociales, con diferentes hábitos culturales, económicos y religiosos (Deinhard, 1967: 87).

En cualquier caso, los análisis de Deinhard dejan claro que la expresión y el contenido potencial de la obra se basan en sus aspectos inmanentes que son interpretados como actitudes generales y visiones del mundo ligadas a la creación, pero también a la recepción. La expresión de una obra muestra actitudes básicas ideales-típicas hacia el mundo («afirmación del mundo» o «evasión del mundo», «revolucionaria» o «reaccionaria», «realista», «idealizadora» o «idealista»), que pueden ser actualizadas tanto por el creador como por el receptor y que se han materializado en la obra. Podríamos decir que, si nos guiamos por estas tipologías de concepciones del mundo, se busca analizar al «creador implícito» y al «espectador implícito» que se documenta en la obra.¹⁰ Pero veamos cómo Deinhard no solo propone analizar a los creadores y creadoras implícitas en la obra, sino también investiga al público concreto y real.

5. El espectador moderno como espectador profesional

En la segunda parte del libro, Deinhard emprende una sociología explícita del público, que se basa, ante todo, en la constatación de que lo que hoy llamamos arte es un producto del siglo XIX (Deinhard, 1967: 99). En consecuencia, podemos hablar de un público del arte, en sentido estricto, a partir de esta época. Deinhard ya señala en la primera parte del libro que «sólo al comienzo del arte moderno (a partir de alrededor de 1850) [...] se elevó la expresión por sí sola al principio fundamental y exclusivo según el cual se crean y evalúan las obras» (Deinhard, 1967: 20). Desde esta época, el arte se percibe de manera consciente en su expresión estética inmanente, mientras que en épocas anteriores habían sido más relevantes los significados y los contenidos, que no tenían por qué transmitirse estéticamente. Y desde esta época también existe una disciplina institucionalizada dedicada al estudio «profesional» del arte: la historia del arte y los estudios artísticos.

Por un lado, Deinhard demuestra que solo el público moderno es capaz de prestar atención a los aspectos estéticos o artísticos de una obra, como si el espectador moderno fuera el primer espectador profesional. Por el otro, también esboza una imagen plural y dinámica del público moderno, señalando que no todas las personas receptoras de la época pueden reducirse siempre a un denominador («el público moderno»), por lo que advierte contra tales «generalizaciones» (1967: 94), aunque ella tienda a utilizarlas. Deinhard crea así una sociología compleja del público real, en la que se puede tener en cuenta tanto al público moderno profesional y burgués como al de otras clases sociales y autodidacta o ajeno al arte moderno. Señala aquí que, al analizar estos diferentes estratos, queda claro que las percepciones a menudo «se oponen entre sí» (1967: 103). Este campo de investigación de las percepciones enfrentadas en la batalla por la soberanía interpretativa no se profundiza en el libro de Deinhard. La autora se centra en la confrontación con un público profesional y moderno que tiene la capacidad de juzgar estéticamente la obra de arte, pero que, al mismo tiempo, como veremos, ya no está, según ella, en condiciones de dejarse conmover por el contenido potencial del arte en su mundo cotidiano. Como si el contenido potencial del arte en la modernidad solo se percibiera como un contenido estético o de entretenimiento, y ya no como un contenido

¹⁰ La estética de la recepción en los estudios literarios y artísticos también se refiere principalmente a un espectador (profesional) implícito en la obra. Sobre la estética de la recepción, véase Iser (1972) y Kemp (2015).

social, con un efecto social y político. Para rastrear la presencia de una sociología del contenido potencial, es importante retomar la obra de Norbert Elias.

6. El espectador potencial

Existe un texto del sociólogo Norbert Elias en el que la cuestión de la intemporalidad y la temporalidad de las interpretaciones se convierte explícitamente en objeto de investigación. Se trata de *La peregrinación de Watteau a la isla del amor*, en el que Elias analiza la cambiante recepción de algunas obras de arte del artista rococó francés Jean-Antoine Watteau (Elias, 2000). Norbert Elias emprende una sociología del público real al analizar las diferentes interpretaciones de la obra de Watteau y, al mismo tiempo, le interesa explorar por qué los cuadros de Citera de Watteau sobreviven a su época de creación y siempre son capaces de dar qué pensar (o son impulsos vitales) a nuevos espectadores y espectadoras potenciales.

Elias comienza describiendo el periodo en el que Watteau pintó el primer cuadro con el tema de la Isla del Amor, obra que quería presentar a la Real Academia de París hacia 1712. Watteau la realizó en un momento de ambivalencia política y social, cuando aún no se sabía si las viejas estructuras de la sociedad cortesana permanecerían o si se establecería la sociedad burguesa. Esta ambivalencia se expresa en el cuadro haciendo uso de diversas estrategias estéticas: en él vemos un paisaje marino y un barco; los amantes están saliendo del barco o subiendo a él, esto no queda claro por las posturas de las figuras. Las personas irradian alegría, aunque al mismo tiempo incertidumbre. El estilo pictórico es transparente, fluido y dinámico, por lo que no sabemos (o no es seguro) si se ha representado la realidad o un sueño.

A través de estas estrategias estéticas, el contenido expresivo no transmite algo inequívoco, una «afirmación del mundo», sino más bien incertidumbre, una «huida del mundo». Elias opina que la capacidad de Watteau de expresar esta ambivalencia es lo que hace que su pintura perdure en el tiempo. La obra abre así un «espacio posible» para nuevas preguntas y futuras interpretaciones.

Elias ve de forma similar el cuadro más famoso de Leonardo da Vinci: «Al igual que Leonardo, por ejemplo, intencionadamente o no, con su retrato de la Mona Lisa, por un lado, presenta una figura muy claramente definida y al mismo tiempo un estado de ánimo del cuadro que no está en absoluto claro, dejando al espectador espacio para su propia imaginación» (Elias, 2000: 18). El «contenido potencial» de los cuadros consiste en este juego con ambivalencias, dejando espacio para interpretaciones posibles.

Gracias a este «contenido potencial» abierto, el cuadro de Watteau permite diversas futuras interpretaciones. Elias explora estas interpretaciones: Mientras que en el momento de su creación el cuadro de Watteau se entendía como un alegre viaje a la isla del amor, durante la Revolución Francesa se le dio una interpretación negativa y se interpretó como una utopía de retirada de la política. Por ello, el cuadro fue prohibido en las salas de exposición del Louvre. Pasado algún tiempo, la obra recuperó el estatus de objeto de culto cuando la brecha entre productores y consumidores de arte se amplió tras la Revolución Francesa: el grupo de artistas de la Rue du Doyenné en torno a Gérard de Nerval vio en el cuadro de Watteau la realización de un contra-sueño a las «aleccionadoras rutinas grises de su sociedad burguesa» (Elias, 2000: 42). El cuadro actuaba ahora como un modelo al que el grupo de artistas quería aproximarse en la realidad. Sin embargo, tras un periodo de ilusión, llegó la inversión y el tiempo de la «desilusión» (Elias, 2000: 49) y Charles Baudelaire, según la interpretación de Elias, fue el poeta más hábil en percibir los peligros de la isla del amor, que se expresan en el cuadro de Watteau, y de plasmarlo en sus poemas (Elias, 2000: 52).

A través de sus cambiantes recepciones, el cuadro de Watteau experimenta diversas transformaciones que ya están contenidas en el propio cuadro. En palabras de Elías: «Una y otra vez los espectadores ven la imagen Kythere de Watteau de forma selectiva. Su crepúsculo onírico les permite proyectar en el cuadro su propio estado de ánimo, sus necesidades emocionales» (Eliás, 2000: 59).

Ahora bien, ¿son las diferentes recepciones meras proyecciones de las necesidades emocionales de los espectadores o espectadoras sobre la imagen? ¿O tiene el cuadro el poder de mover al público a través de esta penumbra emitiendo ciertas señales o resonancias? Se trata sin duda de una interacción en la que el público encuentra en el cuadro algo que le corresponde, pero al mismo tiempo también le interpela. Una sociología del público potencial presta atención precisamente a este poder de las obras de arte para generar ciertas preguntas en los y las receptoras. Como si los cuadros fueran caballos de Troya que pueden desencadenar más de lo que el espectador es capaz de aceptar. Las señales de los cuadros no sólo generan las respuestas que se buscan en ellos, también dan origen a nuevas preguntas.

Y así podemos entender la esperanza de Carl Einstein cuando creía que las esculturas africanas podrían confrontar a la mujer y el hombre moderno con preguntas sobre su existencia. Carl Einstein también se refería a obras de arte que no fueron creadas como arte en el sentido moderno, pero que tenían una cierta función de culto. Eran estas obras de arte de culturas no europeas las que Carl Einstein pensaba que podían despertar a la población europea y ayudarla a cambiar su conciencia.

Otro de los contemporáneos de Carl Einstein, Walter Benjamin, también creía en un público potencial que debía ser despertado por el contenido potencial de ciertas obras. Walter Benjamin estaba convencido de que cartas sin aparente importancia podían tener un poder intrínseco para persuadir a sus contemporáneos/as de que se alejaran del nacionalsocialismo. Benjamin publicó estas cartas entre 1930 y 1931, casi sin comentarios, de forma anónima en el *Frankfurter Zeitung*. Unos años más tarde, en 1936, bajo el seudónimo de Detlef Holz, publicó una selección de las cartas en forma de libro con el título *Deutsche Menschen* pensando que el libro podría tener un mayor impacto. El efecto que Benjamin había esperado, que la población alemana se distanciara del nacionalsocialismo, no llegó a hacerse realidad con la publicación del libro. Sin embargo, esto no hizo que Benjamin dudara de su convicción: la de que estas cartas encerraban un contenido potencial con el poder de provocar un cambio de conciencia.

Tanto para Einstein como para Deinhard, Eliás y Benjamin, descubrir el contenido potencial en las obras de arte no solo está vinculado al empeño por captar el sentido documental (Mannheim) de la concepción del mundo del creador de la obra, también se conecta con el deseo de rastrear un sentido documental potencial que lleva más allá del momento de su creación y pueda mover a las personas de la posteridad en nuevas direcciones. El contenido potencial de las obras remite a una utopía del todavía-no-ser (Ernst Bloch).

En un manuscrito inédito de una conferencia con el título «Observaciones sobre el problema de la utopía en la pintura moderna» («Bemerkungen zum Problem der Utopie in der modernen Malerei») que Hanna Deinhard pronunció en el Zentralinstitut für Kunstgeschichte de Múnich en 1975 escribe que toda obra de arte es una crítica de lo existente y, por tanto, contiene elementos utópicos (Deinhard, 1975: 2). Sin embargo, al mismo tiempo sostiene que la pintura moderna ha perdido este poder «para conceptualizar una utopía» (Deinhard, 1975: 3).

En la conferencia, utiliza muchos ejemplos para señalar cómo la pintura fue capaz, en su día, de expresar tales utopías. Uno de los cuadros que analiza es *Embarque a*

Citera, de Watteau. Deinhard lo compara con *La partie de Campagne*, de Fernand Léger de 1954, que muestra a personas tomando el sol en la naturaleza: habitantes de la ciudad de pie unos junto a otros, según Deinhard, incapaces de hacer gran cosa «consigo mismos o con la naturaleza» (Deinhard, 1975: 3). Para la socióloga, las obras del modernismo clásico revelan la artificialidad, la falta de tensión y la naturaleza estática de las utopías modernas, en contraste con las imágenes del pasado. Deinhard parece estar segura de una cosa: La pintura moderna solo crea quimeras privadas que al público le gusta llevarse a casa, pero que no tienen ningún poder utópico en el sentido de una utopía real, con la posibilidad de hacerse realidad. Este diagnóstico pesimista se encuentra también al final del libro *Sentido y expresión*: el público moderno utiliza el arte como puro entretenimiento o como espejo de autorreconocimiento y como escapismo. La paradoja aquí es que ese espectador o espectadora profesional, que tiene la capacidad de reflexionar sobre los aspectos estéticos intrínsecos de las obras de arte, es incapaz de ser activado socialmente por ellas. Según Deinhard, el público profesional, al igual que el explícito (Kemp, 2015) al que se anima a participar en el arte contemporáneo, pertenece a un público que ha establecido el arte como un medio de prestigio social en su vida cotidiana o como un entretenimiento: El arte se ha convertido en un «deber social», algo en lo que «uno» debe participar si «uno quiere poder opinar» (Deinhard, 1967: 124). Para Deinhard, este arte sí es capaz de ser un espejo del autoconocimiento del público, pero ya no consigue «orientar en una dirección determinada», y mucho menos permite «volver a sí mismo 'elevado y mejorado'» (Deinhard, 1967: 127). Hoy solo podemos suponer que Deinhard, al sentirse tan decepcionada por este público profesional real, perdió la fe en el público potencial, que se deja mover por el contenido potencial inmanente en las obras.

El arte se ha convertido en un deber social, algo en lo que una debe participar si quiere poder opinar.

La postura de Deinhard ante la situación del arte y del público moderno se asemeja mucho a otros diagnósticos de la época, sobre todo a la que delinea el artista y teórico del situacionismo internacional Guy Debord en su libro *La Sociedad del Espectáculo* publicado en 1967.

7. Conclusiones: Caminos para una sociología del contenido potencial

Una tarea importante de la sociología es, sin duda, investigar las verdaderas razones de la creación de las obras y su éxito en el público, centrándose en la creación de las imágenes y su recepción. La sociología también tiene la tarea de proporcionar un diagnóstico del estado actual del arte y de su público, o de investigar las concepciones del mundo que se documentan en la creación de imágenes y en su recepción. Sin embargo, la tarea de la sociología también podría consistir en centrarse en el público potencial más que en el público real, se trataría de un público posible que debería estar dispuesto a reconocer un potencial utópico en las obras de arte para dejarse «llevar» por ellas a una transformación. Los esbozos de esa sociología del contenido potencial de las imágenes pueden encontrarse en Hanna Deinhard, así como en Norbert Elias, Karl Mannheim, Carl Einstein y Walter Benjamin, que se vieron obligados a abandonar Alemania en la época del nacionalsocialismo. Es una sociología que se interesa por la intemporalidad y el poder potencial utópico y por el impacto social del arte. Una sociología que se toma en serio tanto el sentido documental de las obras, como el sentido potencial, utópico, posible.

Es interesante que Karl Mannheim, en su sociología del conocimiento, también se da cuenta del callejón sin salida en el que se encuentra una sociología que en sus investigaciones solo pueda ofrecer tipologías de concepciones del mundo, ordenarlas

según sus contextos históricos y sociales y, tal vez, con una tendencia armonizadora, ver cuáles son las posibles negociaciones. En un capítulo del libro *Ideología y Utopía*, escrito desde una perspectiva utópica, Mannheim (1995) propone la posibilidad de pensar una sociología diferente, una sociología que tenga la capacidad de posibilitar utopías. Yo creo que un camino sería el del análisis del sentido potencial de las obras de arte, pero también de otro tipo de productos culturales, ya sea obras de literatura, música, danza u obras científicas. Se trataría de una sociología que se abre a su público creando interrogantes. Una sociología que haga ver la postura del investigador o investigadora, su perspectiva y ponga el acento en la pulsión que nos lleva a investigar y a establecer tipologías. O como afirmaba Roland Barthes (2003) en sus análisis sobre *Como vivir juntos*, una investigación que se lleve por el propio fantasma, por el deseo de crear un mundo posible, para que los y las lectoras en diálogo con la obra, puedan seguir las contradicciones y ambivalencias en las que nos encontramos y, a partir de ahí, lidiar con las propias ambivalencias, los propios fantasmas y deseos, las propias posibilidades de acción.

Karl Mannheim escribió el libro *Ideología y Utopía* condicionado también por las ambivalencias en las que se encontraba y propone como experimento no ignorar las contradicciones, sino seguir un estilo ensayístico-experimental y exponer todas las diferentes perspectivas presentes en el autor: una relativista, una liberal y una utópica.¹¹ Muestra, de esta manera, cómo una investigación cambia según la postura que tome la persona que investiga.

No solo en Mannheim o en Barthes encontramos un esbozo de una sociología del contenido potencial de la propia obra de investigación, también aparecen propuestas similares en autores actuales. El antropólogo y activista David Graeber (2008) ha planteado en su estudio sobre los «trabajos de mierda», cómo una investigación puede despertar a los sujetos investigados para que ellos mismos se autoinvestiguen, se pongan en contacto con el autor y, casi a modo de terapia de grupo, analizar la propia vida y proponer la forma de seguir adelante con ella. En el libro de Graeber encontramos también una tipología de los diferentes estilos (concepciones del mundo) de los «trabajos de mierda». Pero estas son tipologías movibles, que incluso son relativizadas o reinterpretadas, con posibles variaciones, por el propio autor; no hay recetas, ni soluciones, solo reflexiones y posibilidades abiertas para ser leídas y reinterpretadas.

El objetivo de este texto ha sido reconstruir una metodología que trate de dar cuenta del sentido potencial de las imágenes. Para eso ha sido necesario seguir algunas de las reflexiones metodológicas de Hanna Deinhard y Karl Mannheim ya que, tanto el método documental de Mannheim como el análisis de la expresión de las obras de arte de Deinhard, se basan en un análisis inmanente de las imágenes y analizan, a partir de allí, el sentido documental. Este sentido documental puede ir dirigido a diferentes protagonistas: las personas que producen las imágenes, las personas que las consumen, pero también puede analizarse a un público potencial, capaz de darle un sentido nuevo al sentido inmanente. La interpretación de Norbert Elias de las obras de Jean-Antoine Watteau nos hace ver que esta apertura de sentidos inmanentes suele ser más rica si las imágenes van cargadas de diversas interpretaciones posibles, de ambivalencias y contradicciones. Finalmente, muestro en estas conclusiones, que una metodología abierta a las potencialidades de una pluralidad interpretativa y de un público posible, también jugará con esta apertura, así como lo hizo Karl Mannheim en *Ideología y Utopía* (1929), o como experimentó David Graeber en su investigación (o intervención social) sobre los «trabajos de mierda» (2008).

¹¹ Sobre este experimento con estilos de pensamiento ver Barboza (2005: 22) y Barboza (2017).

8. Imágenes potenciales

Para finalizar e ilustrar el potencial de las ambivalencias y contradicciones con otro ejemplo del mundo del arte, me gustaría traer a la memoria la película de Alain Resnais, *El año pasado en Marienbad* (*L'année dernière à Marienbad*) (1961), en donde el cineasta reflexiona sobre la función de las imágenes en el arte, ya sea el cine, el teatro, la pintura o la escultura. La película narra el encuentro entre dos protagonistas, un hombre y una mujer, en un hotel. Como en las obras de Watteau, aquí también se mezclan los tiempos, y los motivos y sentimientos de los protagonistas son ambivalentes. No está claro si la pareja ya se ha conocido en el pasado o si el encuentro en sí es una fantasía o una constante atemporal que se repite continuamente como un mito en diferentes épocas y también en diferentes medios, pues el encuentro entre una mujer y un hombre no sólo es puesto en escena por los protagonistas de la película, sino que también se refleja en los innumerables cuadros que pueden verse en las paredes del hotel, así como en las obras de teatro que allí se representan para entretener a los huéspedes, e incluso en una escultura del parque del recinto que también representa un encuentro entre un hombre y una mujer. Estas ambivalencias son, en especial, visibles en la escultura, que los protagonistas comentan a menudo: no está claro si la mujer de piedra camina con el hombre o se aleja de él; y si el hombre de piedra la acompaña, la sigue o la conduce. La película juega con estas ambivalencias porque es precisamente ahí donde reside su aspecto inquietante. Sus protagonistas tienen que posicionarse al igual que el público que ve la obra de teatro o contempla la escultura. Como sujetos consumidores de la película, también nos enfrentamos a estas ambivalencias. Con estas diferentes apelaciones al público (o a los públicos dentro y fuera), la película subraya la función del arte y las imágenes de invitar a intérpretes, espectadores o audiencia a interrogarse a sí mismas. No se trata de un arte al servicio del entretenimiento, o de la representación y el gusto estético, sino de un arte que apela a un público potencial, social y político.

9. Bibliografía

- Barboza, A. (2002). Sobre el uso de la imagen en la sociología de la cultura. El método de la interpretación documental del sociólogo Karl Mannheim. e-archivo.uc3m.es, 201-213.
- Barboza Martínez, A. (2005). Las imágenes como objeto y técnica de análisis de la Sociología: el método de la interpretación documental. En J. A. Roche Cárcel y M. Oliver Narbona (edts), *Cultura y Globalización. Entre el conflicto y el diálogo* (pp. 347-366). Universidad de Alicante: Alicante.
- Barboza, A. (2005). *Kunst und Wissen. Die Stilanalyse in der Soziologie Karl Mannheims*. UVK 2005.
- Barboza Martínez, A. (2006). Sobre el método de la interpretación documental y el uso de las imágenes en la sociología: Karl Mannheim, Aby Warburg y Pierre Bourdieu. *Sociedade e estado*, 21, 391-414.
- Barboza, A. (2016). Der potenzielle Betrachter: Zu einer Soziologie des impliziten, des realen und des potenziellen Publikums bei Hanna Deinhard. En I. Below y B. Dogramaci (edts), *Arte y sociedad entre culturas. La historiadora del arte Hanna Levy-Deinhard en el exilio y su relevancia en la actualidad* (119-133). text+kritik, vol. 9.
- Barboza, A. (2017). Karl Mannheim's Sociology of Self-Reflexivity. En D. Kettler y V. Meja (edts): *Anthem Companion to Karl Mannheim*, Anthem Press, London/New York, 175-198.

- Barthes, B. (2003). *Cómo vivir juntos: Simulaciones novelescas de algunos espacios cotidianos*. Notas de cursos y seminarios en el Collège de France. 1976-1977. Siglo XXI.
- Bohnsack, R. (2009). La interpretación de imágenes y el método documental. *Investigación Histórico Social*, vol. 34, 2, 296-321.
- Deinhard, H. (1967). *Bedeutung und Ausdruck. Zur Soziologie der Malerei*. Neuwied / Berlin.
- Deinhard, H. (1975). “Bemerkungen zum Problem der Utopie in der modernen Malerei”. Archivo I. Below.
- Elias, N. (2000). *Watteaus Pilgerfahrt zur Insel der Liebe*. Frankfurt a.M. / Leipzig.
- Einstein, C. (1915). *Negerplastik*. Leipzig.
- Graeber, D. (2018). *Bullshit Jobs*, Simon & Schuster, New York.
- Holz, D. [i.e. Benjamin, W.] (1936). *Deutsche Menschen. Eine Folge von Briefen*. Luzern.
- Iser, W. (1972). *Der Implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett*. Fink, München.
- Kemp, W. (2015). *Der explizite Betrachter. Zur Rezeption zeitgenössischer Kunst*, Konstanz University Press, Konstanz.
- Mannheim, K. (1980). *Strukturen des Denkens. Ein Beitrag zur Soziologie des Wissens*. Suhrkamp, Frankfurt a.M.
- Mannheim, K. (1984). *Konservatismus*. Hrsg. David Kettler/ Volker Meja/ Nico Stehr. Suhrkamp, Frankfurt a.M.
- Mannheim, K. (1995). *Ideologie und Utopie*. Frankfurt a.M, Klostermann.
- Mannheim, K. (2023). *Schriften zur Wirtschafts- und Kultursoziologie* (Klassiker der Sozialwissenschaften). A. Barboza y K. Lichtblau (eds), Springer.

* * *

Amalia Barboza (<https://orcid.org/0009-0002-6399-4367>) es socióloga y artista visual. Estudió sociología en la Universidad Complutense de Madrid y realizó su doctorado en la Universidad de Dresde sobre el método de análisis de estilo en la sociología de Karl Mannheim. Es profesora de Investigación Artística en la Universidad de Arte de Linz, Austria. Publicaciones relevantes: *Kunst und Wissen* (2005), *Im Rampenlicht* (2012), *Brasilien am Main* (2019), *City Atlas* (2025).